

TREI CUVINTE MAGICE

Sanda GOLOPENȚIA*

Three Magic Words (Abstract)

We discuss three magic words that belong to a future volume on the vocabulary of magic. The first two detail the semantic fields of magic integrity and magic disintegration. The last refers to a superlative magic plant, generally known as mandrake.

Keywords: the vocabulary of magic, magic agent, magic plant, magic integrity, magic disintegration, mandrake.

Cuvinte-cheie: vocabularul magiei, agent magic, plantă magică, integritate magică, dezintegrare magică, mătrăgună.

Prezentăm în cele ce urmează trei cuvinte magice care aparțin unui volum în curs de elaborare, în care abordăm, prin prismă lingvistică, vocabularul magiei. Ne interesează deopotrivă problematica generală pe care ele o sugerează și detaliile etnologice concrete pe care le găzduiesc neașteptat, și nu o dată, dicționarele consultate.

Am ales două atribute magice, *neînceput/ă* și *părăsit/ă*, fiecare cumulând un număr vast de sinonime, care par a organiza explicit subansamble magice vaste, cum ar fi cel al substanțelor sau locurilor respectiv al obiectelor folosite în magie, și, alături de ele, numele de plantă (mai exact de plante) *mătrăgună*, auxiliar magic cu care descântătoarele întrețin dialoguri multiple.

Este numită *neîncepută*, *netulburată*, *nescuturată* (roua), *necălcată* (calea), *nebătută* (calea, drumul), nu numai apa, ci și iarba, țâța, roua, mana, calea, locul și exemplele se pot multiplica. Ceea ce ni se pare important este că, în afara acestor cazuri de ființare nealterată a substanțelor utilizate sau a locurilor traversate de agentul magic, integritatea magică este definită și în raport cu dialogul care ar tinde să le subsumeze unei acțiuni magice: apa este mută, negrăită, nu i-au fost adresate cereri la care să trebuiască un răspuns care să consume, în parte, energia ei pozitivă.

Opusul lui *neînceput/ă*, atributul *părăsit/ă* definește dezintegrarea contagioasă specifică obiectelor *părăsite*, *uitate*, *lepădate*, *de găsit*, pe care le pun în mișcare bătrâne la rândul lor *părăsite*, în vederea unor acțiuni negative, distrugătoare, care nu depășesc însă limitele etanșe ale contextului magic strict definit în ce privește agentul și instrumentul folosit.

* Brown University, S.U.A.

Plantă magică personificată, mătrăguna este o plantă ambiguă spre deosebire de busuioc, plantă superlativă. În plus, deși apărând personificat în unele basme nu am înregistrat formule de descântec în care busuiocul să fie adresat.

NEÎNCEPUT/Ă

Adjectivul *neînceput/ă* semnaleză integritatea magică. De cele mai multe ori, el califică apa, element superlativ în descântat: „... cu această *apă neîncepută* îți faci meșteșugul, stângând cărbuni de tei de la Dumineca Mare și desfăcând cu busuioc și alte buruiene bune, dacă e pentru ură; stângând coasa roșită în foc, dacă e pentru ursită; ori stângând cărbuni și împungând în usturoi, dacă e pentru deochetură”¹. Celui mușcat de șarpe, povestește un descântec cules în 1869 la Vălenii-de-munte, Maica Domnului i se arată spunându-i ce să aducă și lecuindu-l pe loc: „— Nu te mai văiăta, / că leacul ți-e găsit. / Ia cuțit / *de găsit*, pară de argint, / lemn de corn, / nuia de alun, / *apă neîncepută*, / *de vânt nebătută*! // Cu astă apă / Maica sânta Mărioară / luând în brațe pe (cutare), / udându-l la mușcătură / pe topsicătură, / jos îl lăasă / de se scutură. Apoi rămase curat, / luminat și vindecat...”².

Adjectivul nu califică numai apa. În descântecurile de întoarcere [a laptelui], vaca paște iarbă neîncepută: „Demineața sculatu-s-o Floare / La poiată alergatu-s-o / Pă Mândraie bine mulsu-o / În câmpii Ierusalimului sclobozātu-o / Mâncat-o frunză neruptă, / Păscut-o *iarbă ne-ncepută*...”³; — „De acolo repede vă-ntorcu / Cu sorocu mieu / Și a lui Dumnezău. / Să mereți la vârful Saraleului / Că este-o mleană groasă, noduroasă / Care solzi pă sine n-are, / Mânâncă *țâța ne-ncepută* / Be *apă netulburată*...”⁴.

În raport cu roua, mana, calea, iarba, apa, se folosesc cu același sens și adjective ca *nescuturată*, *netulburată*, *neluată*, *neruptă*, *necălcată*, *neturburată*, sau enunțurile negative echivalente: „O plecat Suroaia de la iezăle ei / De la stăpânii ei, / Pă *calea necălcată*, / Pă *roua nescuturată*, / Pă *mana neluată*”⁵; „Și pe drum / am purcedat, / Pe cale, / Pe cărare, / Pe *iarbă* / *Neumblată* / Și pe rouă / *Nescuturată*, / Pe loc *nevăzut* / Și pe drum / *Nebătut*”⁶; „[Maria] și-a luat / văcuța ei, / pripasurile ei, / și a mânat-o / și a depărtat-o / în dealul Galileului, / unde iarba *nu-i călcată*, / roua *nu e scuturată*, apa *nu e turburată*, / mana *nu este luată*, / ca s-o pască, / s-o hrănească”⁷.

Mergând în taină, dimineața devreme, să ia apă pentru a descânta, descântătoarea nu își procură doar o substanță magică de excepție, ci se autoconfirmă ca agent magic superlativ: „M-am sânecat / Și m-am mânecat... / Pe *rouă nescuturată*, / Pe *drum nebătut*, / Pe loc *nevăzut*... / Și m-am dus... / La apă de mir, / La izvor de vin, / La apă dulce / Și *ne-ncepută* / De mine *văzută*, / De mine *gustată*...”⁸.

¹ Mihail Canianu, *Studii și culegeri de folclor românesc*, București, Editura Minerva, 1893/1999, p. 170.

² G. Dem. Teodorescu, *Poesii populare române*, București, Tipografia Modernă Gregorie Luis, 1885, p. 393.

³ Anamaria Lisovschi Petrean, *Etnoiatria, magia și descântecul terapeutic*, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2004, p. 133.

⁴ *Ibidem*, p. 176.

⁵ *Ibidem*, p. 138–139.

⁶ Mihail Canianu, *op.cit.*, p. 200.

⁷ G. Dem. Teodorescu, *op. cit.*, p. 375.

⁸ Mihail Canianu, *op. cit.*, p. 178–179.

În basmul *Fata din dafin*, cele trei surori ies din dafin rostind versurile: „Deschide-te dafin verde, / să iasă față curată, / de soare / nevăzută, / de vânt / nebătuță, / pe pământ / neumblată, / de voinic / nesărutată!”⁹

Atributul magic neînceptută are ca echivalenți parțiali determinantele *mută* sau *negrăită*¹⁰. În acest ultim caz, apa este „neatinsă” verbal, întrucât nu a fost *sorocită*, *menită*, *sortită* unei utilizări magice pe care descântece și practici preparatorii anume o detaliază într-un dialog magic prealabil.

PĂRĂSIT, PĂRĂSITURĂ

Acțiunile magice de vindecare, desfăcut, întors se efectuează cel mai adesea de către femei în vârstă, văduve. În satul Bilca (Suceava), leacul de nouă feluri trebuie să fie administrat de „o babă *parasăti*. Batrâni tari. N-ari om, n-ari [...] îi *curăți* ie, așa, baba”¹¹. Practicile magice complexe „pe ursită” se efectuează, la fel, de către babe părăsite. În descântecul care urmează, fata nu-și poate descânta de dragoste pentru că „se lucrează magic” asupra ei de către babe părăsite, pentru văduve sau fete bătrâne: „Sâmbăți dimineața / S-o sculat Maria! / Pi cali, pi carari s-o luat, / Pi cararea niumbatî, / La fântâna lu Iordan, / Si-ș iei apî. / Apî ș-o luat, / Di dragusti n-o putut faci, / Di *babi părăsăti*, / Di vādăni grasî / Și di feti mari bătrâni”¹².

În *Cartea de desfăcut farmecele* tipărită la Sibiu în 1867 se vorbește de „fapt din fântână părăsită / ... / fapt cu *cenușă* / *lepădată* de la cămeși, / fapt cu *mătură lepădată*, / fapt cu *potlogi lepădați*...”¹³.

În Șendrești (Vrancea), copiii bolnavi de incontinență sunt scăldați „cu *hiare găsite și cuiburi părăsite* de păsări”¹⁴, loviți cu o *mătură părăsită*, eventual aprinsă („încânteiată”), afumați cu „frânturi de *cuiburi părăsite* de păsări, sau cu „nouă păpuși făcute din *cârpe părăsite*” care apoi se aruncă, sunt puși să urineze în gaura unui „*pripon părăsât*”¹⁵.

În părțile Bacăului și ale Sucevei, junghiul se leagă cu *fuior uitat în cânepă*¹⁶, legătura fiind ulterior aruncată „într-un loc *părăsât*”¹⁷.

Contra viermilor (intestinali) se folosește *cenușa* obținută prin arderea unei „frânghi[i] de cânepă înnodată, *părăsită*”, care se amestecă în apă și se bea. Frânghia părăsită superlativă e „frânghia de la clopot”, „găsită pe drum”¹⁸.

Mușcătura de șarpe se descântă în Vultureni (Bacău) „cu 3 nuiete de alun și 3 fire de *mătură părăsită*, muiate în apă”¹⁹.

⁹ G. Dem. Teodorescu, *op. cit.*, p. 401.

¹⁰ Valeriu Bălțeanu, *Dicționar de magie populară românească*, București, Editura Paideia, 2003, p. 20.

¹¹ Silvia Ciubotaru, *Folclorul medical din Moldova. Tipologie și corpus de texte*, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2005, p. 59.

¹² Silvia Ciubotaru, *op. cit.*, p. 379.

¹³ apud G. Dem. Teodorescu, *op. cit.*, p. 375.

¹⁴ Silvia Ciubotaru, *op. cit.*, p. 176.

¹⁵ *Ibidem*, p. 175.

¹⁶ *Ibidem*, p. 179.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ibidem*, p. 241.

¹⁹ *Ibidem*, p. 184.

În Șendrești (Bacău), umflătura/buba numită *broască* se lovește cu o *lingură părăsită* în timp ce toacă la biserică spunându-se „Popa toacă, / Broasca saci!”²⁰ După procedură, lingura e aruncată pe gunoi rostindu-se: „Cum putrezește / Și cum se părăsește / Lingura asta, / Așa să se părăsească / Și broasca de la cutare”²¹. La fel se procedează pentru ulcior în sate din județele Botoșani, Neamț, Vaslui²². Cu *mătură* sau *lingură părăsită* se descântă și negeii în Corni (Botoșani). La animale, în Dolheștii Mici (Suceava), *broasca* se descântă „cu o *cute părăsită* și cu un *vârf de par părăsit*”. În Cracăul Negru (Neamț), broasca e lovită cu partea care a stat pe pământ a unui *os părăsit* de lângă un pârâu, osul fiind repus în poziția și în locul în care a fost găsit, după descântat. În Horodniceni (Suceava), „Dai cu un ciolan și zâci: Cum o scăzut carnea di pi ciolan / Așa sî scadi broasca me!” În Piatra Șoimului (Neamț) „Duminică dimineața bolnavul stă cu capul pe un hat și este lovit peste bubă cu un *os părăsit*”²³.

În Gorj, se descântă de friguri „cu trei fire de troscot, într-o oală cu apă, afară, la câmp. Acasă, cea (cel) care își descânta, așeza oala sub streășina casei; seara se ducea la un hotar și, acolo, suită (suit) pe un *os părăsit*, își descânta și se spăla cu apa din vas”²⁴.

În Viforeni (Bacău), bubele zise *cel pierit* se descântă cu „trei bețe de *mătură părăsită*”²⁵. Râia se descântă cu *mătură părăsită* în părțile Bacăului și Iașului²⁶. Inflamarea pielii cunoscută sub numele de *orbaltș* se descântă cu *seceră părăsită*²⁷.

În Corni (Botoșani), contra deochiului, se legau la coada cailor „*linguri părăsite*, ca lumea sî sî mire di linguri și sî uiti di cal”²⁸. În Șipote (Iași), deochiul puternic numit *pocitură* se tratează cu *jug părăsit*: „Se taie bucăți mici din nouă căței de usturoi, se trec prin gura cuiului de la un *jug părăsit*, se face mujdei cu oțet, se frecionează bolnavul și se spune: cum nu mai poate fi întrebuințat jugul, așa să nu stea răul, pocitura la Ion”²⁹.

Când se descântă de ursită împotriva cuiva, se folosește cenușă părăsită: „Cini faci di rău și i-i ciudî pi cineva, sî duci așa dimineața tari, displetitî, îmbracatî cu suman cernit, negru, două fumei sî bat, plângând, sî duc la mătrăguni-n păduri și-aruncă cărbuni, și-aruncî *cenuși părăsâti*, și-aruncă hârburi... și beți cari sî mânâncî câinii pin gard”³⁰.

Semantismul de bază e cel al contagierii magice. Baba părăsită, fără bărbat sau copii în preajmă nu riscă să-i primejduiască prin contactele ei repetate cu boala sau răul. Instrumente magice cum sunt *mătura părăsită*, *lingura părăsită*, servesc la măturarea, lovirea și astfel îndepărtarea bolii, după care vor fi din nou aruncate. Degradarea osului părăsit, rămas fără carne pe el, sugerează slăbirea și dispariția bolii.

²⁰ *Ibidem*, p. 129.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*, p. 236.

²³ *Ibidem*, p. 129.

²⁴ Grigoriu-Rigo, 1908, p. 71 apud Georgeta Nițu, *Plantele în gospodăria țărănească tradițională. Dicționar*, Craiova, Fundația Scrisul Românesc, 2003, p. 203.

²⁵ *Ibidem*, p. 141.

²⁶ *Ibidem*, p. 213.

²⁷ *Ibidem*, p. 197.

²⁸ *Ibidem*, p. 249.

²⁹ *Ibidem*, p. 210.

³⁰ *Ibidem*, p. 515.

Obiectele *găsite* (fiare, frânghii), *cioburile*, *hârburile* țin de același semantism. Ele sunt menționate de descântătoare atunci când detaliază practicile magice și, în formulele descântecelor, de alter-ego-ul lor, Fecioara Maria, descântătoare superlativă. Într-un descântec de mușcătură de șarpe, bolnava istorisește: „Maica sântă-Măria / din gură mi-a grăit: / — Nu te mai văiața / că leacul ți-e găsit. / Ia cuțit / de găsit, / pană de argint, / lemn de corn, / nuia de alun...”³¹. Iar în altul, publicat de M. Gaster în 1883 după un zăpis din 1809 și reprodus de G. Dem. Teodorescu³², bolnava mușcată de *șerpu-răură* e sfătuită: „— Dar nu ședea, / ci te du / la fântâna lui Iordan / și ie apă ne'ncepută, / și descântă / cu un cuțit / de găsit, / și te udă, / că acolo ți-e leacu”.

Într-o *Carte de desfăcut farmecele* tipărită la Sibiu (descântecul pare a proveni din Moldova) și reprodusă de G. Dem. Teodorescu³³, enumerarea tipurilor de fapt care urmează să fie desfăcute include pasajul: „fapt cu cenușă / *lepădată* de la cămeși, / fapt cu mătură *lepădată*, / fapt cu potlogi *lepădați*...”

Din ouăle părăsite pot ieși auxiliari magici de temut: „Alte vrăjitoare clocesc un ou de părăsitură la suptioara mânei, timp de nouă zile...”³⁴.

MĂTRĂGUNA

Cuvântul *mătrăgună*, existent și în macedoromână, este considerat a avea ca etimon grecescul *mandragóra*³⁵. Pentru a explica derivarea, Pușcariu a recurs la lat. **mandragona* și ulterior la albanezul *matërgonë*, care ar putea însă proveni din română sau macedoromână. Densusianu s-a pronunțat împotriva acestei derivări³⁶.

Numele de *mandragora*, devenit popular în Italia, a fost dat plantei de Teofrast în secolul III î. Hr. În secolul XVI, botanistul flamand Carolus Clusius (Charles de l'Écluse) a numit-o *belladonna* (deoarece, dilatând pupila, picăturile de mandragora erau folosite de femei spre a accentua farmecul privirii), iar numele de *Atropa belladonna* i-a fost dat în secolul XVIII de Linné pornind, se spune, de la numele *Atropos* (cu sensul „inevitabil”) al Parcei care taie firul vieții.

În română, *mandragóră* (provenind, conform DLR³⁷ și MDA³⁸, din vechiul slav *manūdragora*, mgr. *mandragóras*) corespunde plantei *Mandragora officinalis*.

Taxonomia populară distinge între trei feluri de mătrăgună. S. Fl. Marian³⁹ scria astfel: „Românii din Marmația sau Maramureș cred și spun că mătrăguna e de trei feluri

³¹ G. Dem. Teodorescu, *op. cit.*, p. 393.

³² *Ibidem*, p. 95.

³³ *Ibidem*, p. 375.

³⁴ Mihail Canianu, *op. cit.*, p. 167.

³⁵ Philippide, *Principii*, p. 17 și Diculescu, *Elementele*, p. 485 apud Alexandru Ciorănescu, *Dicționarul etimologic al limbii române*, ediție îngrijită și traducere din limba spaniolă de Tudora Șandru-Mehedinți și Magdalena Popescu Marin, București, Editura Saeculum, 2002, nr. 5158.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *** , *Dicționarul limbii române* (DLR), serie nouă, București, Editura Academiei, literele M–Ț, 1965–1995.

³⁸ *** , *Micul dicționar academic* (MDA), redactori responsabili: Marius Sala și Ion Dănăilă (volumul I: A–Me; volumul II: Mi–Z), București, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010.

³⁹ Apud Cristian Istrățescu-Târgoviște, *Zarathustra în spațiul carpato-balcanic românesc*, Timișoara, Editura Brumar, 2012, p. 322.

și anume: una, care se numește *mătrăguna-dragostei* și care are floarea galbenă și e subțire la rădăcină. [...] A doua mătrăgună e *mătrăguna de nebuneală*. Floarea acesteia e de culoare cafenie-închisă, iar rădăcinile sale sunt groase. Al treilea fel de mătrăgună e acela care se ține și-n grădină și care se numește *mătrăguna-vacilor*, fiindcă e bună pentru vaci, deoarece dându-se vacilor în nutreț, laptele acestora e mai gros, și au smântână și unt mai mult”.

Borza⁴⁰ indică două plante distincte – *Atropa belladonna* și *Datura stramonium* – cărora le corespunde denumirea *mătrăgună*. Din mulțimea denumirilor populare indicate pentru fiecare dintre cele două nume științifice, le desprindem aici doar pe cele care pot ilumina eventuale diferențe de tratament imaginar (magic).

(1) Numele popular principal pentru *Atropa belladonna* este *mătrăgună*. Alte denumiri includ:

(a) variante formale ale numelui principal cum sunt femininele *măndrăgună*, *matragonă* și masculinele *mădrăgune*, *mătrăgiune*;

(b) nume prestigioase indicând statutul mirific al plantei, cum sunt: *Doamna codrului*, *Doamnă mare*, *Împărăteasa buruienilor*, *Împărăteasă*;

(c) nume-invocare, încercând să capteze, prin adresare reverențioasă, bunăvoința plantei atotputernice: *cinstită*, *Mătrăgună-Doamnă-mare*, *Mătrăgună-iarbă-mare*, *Mătrăgună-iarbă-bună*;

(d) nume aluzive trimitând la „secret, greu accesibil” prin codru (care e departe de sat și opus, ca spațiu natural, spațiului locuit) – *cireașa codrului*, *floarea codrului*, *iarba codrului* – sau făcând aluzie la „destin și sănătate” prin lup, cuc (asociate cu schimbarea numelui spre a înfrânge boala în cazul celui dintâi sau cu numărul de ani rămași în viața celui care-l ascultă în cazul celui de al doilea): *cireașa lupului*, *iarba lupului*, *floarea cucului*.

(2) Numele popular principal pentru *Datura stramonium* este *ciumăfaie*. Alte denumiri regionale includ:

(a) variante formale ale numelui principal: femininele *cimahaie*, *ciumăhaie*, *ciumăfoaie* și masculinele *cimahai*, *ciumăfai*, *ciumăhai*, *ciumuhai*;

(b) femininele *mandragună*, *mătrăgună* și masculinul *matragon*;

(c) nume peiorative: *iarba dracului*, *mătrăguna gunoiului*;

(d) nume trimitând la efectele negative ale plantei, boli etc.: femininele *bolândariță*, *bolândariță*, *bolândeăță*, *bolondariță*, *bolundarine*, *bolundariță*, *bolundare*, *buruiană bolundă*, *ciuma fetei*, *ciumare*, *nebunariță*, *nebună*, *nebuneală*, *turbare*, *turbăciunea câinelui*, *turbărie* și masculinul *bolundău*;

(e) ca nume izolat, *ciumăfaia cucului*.

Observăm că, în ambele cazuri, numele care ne interesează cunosc atât forme feminine, cât și forme masculine. Domină însă, și într-un caz și în celălalt, numele feminine. *Atropa belladonna* pare a corespunde mătrăgunei puternice, utile, respectate; dimpotrivă, *Datura stramonium* ar fi „mătrăguna rea”, dăunătoare, disprețuită. Lucrul e interesant în măsura în care, în mod obiectiv, efectele produse de *Atropa belladonna* pot fi tot atât de nocive ca și cele produse de *Datura stramonium*.

⁴⁰ Alexandru Borza, *Dicționar etnobotanic*, București, Editura Academiei R.P.R., 1968, p. 257–258.

Pârnu⁴¹ adaugă în *Universul plantelor* alte două plante cunoscute și sub numele de mătrăgună în spațiul românesc: **măselarița** (*Hyoscyamus niger*) și **mutulică** (*Scopolia carniolica*), numită și **mătrăgună mică**.

Toate cele patru plante sunt otrăvitoare. Toate aparțin (alături de roșii, vinete, tutun etc.) familiei Solanaceae. Ciumăfaia și măselarița cresc pe maidane, pe lângă dărâmături; mătrăguna și mutulică cresc în păduri. Mătrăguna este originară din centrul Europei; europeană e și mătrăguna mică; ciumăfaia, originară din America, e amintită în flora Europei abia în secolul XVI⁴², iar măselarița e răspândită în Europa, Asia și America de Nord⁴³. Pentru proprietățile lor farmaceutice, bine cunoscute și în etnoiatrie, mătrăguna și măselarița se cultivă industrial atât în Europa (Franța, Belgia, Olanda, Marea Britanie, Federația Rusă, Polonia, Ungaria, Bulgaria) cât și în România: prima în județele Brașov, Vâlcea, Mureș, Caraș-Severin, Neamț, Suceava, Vrancea⁴⁴, a doua în Câmpia de Vest și Câmpia Bărăganului⁴⁵.

Toate acestea sporesc ambiguitatea magică a mătrăgunei, care contopește în fapt credințe asociate în mai multe culturi cu un număr considerabil de plante.

În conformitate cu ambiguitatea denumirilor și făcând abstracție de multiplele ei întrebuințări ca plantă de leac, mătrăguna servește în cultura populară românească deopotrivă în descântatul *pe joc, pe îndrăgit, pe măritat, legatul bărbatului* și în cel *pe ură*. Marian⁴⁶ amintește o doină din Munții Apuseni în care e menționată scaldă cu mătrăgună a noilor născuți: „Frunză verde lemn crescut/ măicuța când m-a făcut/ Doamne, bine i-a părut/ Maica de părere bună/ m-a scaldat în *mătrăgună*...”

Spre deosebire de alte plante, atât formulele cât și procedurile în care intervine mătrăguna au de multe ori forme specializate conform funcțiilor enumerate.

Ca și apa neîncepută, mătrăguna se procură și se folosește conform unui ritual definit cu strictețe. Expediția de aducere, precedată de recunoașterea și „menirea” plantei (prin care planta e detașată de celelalte, marcată (legată cu ață roșie etc.) și informată cu privire la beneficiar și misiunea ei magică), este diurnă sau nocturnă. Ea include, între altele, „cinstirea” prin ospăț, dialog și mătării a plantei, asociată cu înscenări lămuritoare cu privire la ceea ce se așteaptă de la ea (culegătoarele se drăgostesc, joacă în preajma ei, se ceartă) și urmată de dezhădăcinare, „plata mătrăgunei” cu pâine, sare, un ban, și aducerea ei în sat, unde va fi replantată (în grădină, într-un ghiveci păstrat în pod, în pivniță etc.), pusă în pantof de fata care merge la joc, dată în băutură sau hrană celui a cărui dragoste e căutată sau care trebuie „legat” etc. Marian a vorbit de culegerea în grup a mătrăgunei de către fete și văduve, care revin în sat purtând-o pe cap și se bucură de întâlnirea cu flăcăi sau bărbați „crezând că mătrăguna le va fi de mare folos, că de-acuma înainte feciorii au să le bage totdeauna în samă. Din contră însă, dacă întâlnesc vreo muiere sau fată, sunt foarte scârbite crezând că mătrăguna nu le va fi de niciun folos.”⁴⁷

⁴¹ Constantin Pârnu, *Universul plantelor: mică enciclopedie*, ediția a doua revăzută și completată, București, Editura Enciclopedică, 1997.

⁴² *Ibidem*, p. 143.

⁴³ *Ibidem*, p. 371.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 374.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 371.

⁴⁶ Apud Cristian Istrătescu-Târgoviște, *op. cit.*, p. 336.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 335.

Exemple de formule specializate sunt, între multe altele, următoarele:

(3) „*Fata care voiește să-și facă pe dragoste ia puțină făină de grâu* (lat. *Triticum vulgare Vill.*, germ. *Gemeiner Weizen*), *o amestecă cu zahăr și cu miere și, frământându-le pe tustrele la un loc, face dintr-însele o pânișoară mică, un fel de turtiță și, puind-o ca să se coacă la pept, între țâțe, zice: // Cum se țin țâțele laolaltă/ Așa să se ție de mine și ursitul meu,/ Care mi-e dat de la Dumnezeu.// După ce se coace pânișoara, o ia împreună c-o bucățică de sare și c-o jumătate de oca de holercă și, într-o joi sau sâmbătă de dimineață, până nu răsare soarele, sau și mai denoapte, se duce cu două sau trei alte fete sau neveste unde știe că se află vreun corciu de mătrăgună. Soațele sale trebuie să fie din amicele ei cele mai bune, cu cari nu s-a certat niciodată, nici nu se va certa sau se va pizmui vreodată. Ajungând la destinațiune, pun pânișoara, sarea și sticla cu holercă (rachiu) lângă rădăcina mătrăgunei și încungiură planta tustrele de trei ori tot jucând și chiuind: // Mătrăgună, doamnă bună!/ Eu te sorocesc cu pâne și cu sare/ Tu să-mi dai cinste și dragoste mare/ Și noroc ca să joc/ Și-n norod când mă voi duce/ Toți feciorii să m-apuce/ La-ntrebat și la jucat/ Să fiu jucată și-ntrebată/ Căutată și sărutată/ Ca mine să nu mai fie altă fată.*”⁴⁸

(4) „*Când se culege ‘pe urât’, pentru a-l împiedica pe cel căruia îi este destinată nu numai să fie iubit, dar nici măcar plăcut, cele două culegătoare se întorc cu fața de la ea și scărpinându-se la spate zic: // Eu te iau/ Pe ce te iau?/ Pe urât, nu pe plăcut/ Nici pe văzut./ Cine te-a lua/ Sau te-o bea/ Numai cu dosu te-o vedea/ Cu fața ba*”⁴⁹. Reproducem în cele ce urmează o procedură de cules mătrăguna relativ generală și una particularizată:

(5) „*O culeg două femei mai în vârstă marțea și pe nemâncate și o aduc de acolo de unde nu se aud nici cocoșii cântând și nici pisicile mieunându-se. În drumul spre locul de unde se culege nu se vorbește cu nimeni, de aceea culegătoarele pornesc din sat dis-de-dimineață pentru ca să nu se întâlnească cu cineva care să le descopere eventual intențiile. La culesul ei se duc cu pâine, sare și un ban. O caută spunând rugăciunile în gând și găsind-o, în locuri mai ferite, procedează la culesul ei. Culegătoarele trebuie să se dezbrace și să facă trei mătâanii cu fața spre răsărit. O înconjoară apoi de trei ori, în timp ce-i descântă sau o vrăjesc. Mătrăguna este apoi scoasă cu sapa și culcată către răsărit. În locul de unde au scos-o femeile așează pâinea, sarea și banul, cari constituiesc ‘plata Mătrăgunei’. Ea trebuie plătită căci altfel, pe lângă că nu-i de leac, dar noaptea va striga pe cei cari au cules-o să o ducă de unde au adus-o, iar dacă nu o duc, se răzbună. În cele din urmă femeile așează pământul săpat în locul de unde au scos mătrăguna și apoi fac cele trei mătâanii cu fața spre apus. Acestea fiind terminate femeile se așează spate-n spate, una cu fața la răsărit iar cealaltă la apus, iar cea care-i cu fața spre apus ridică mătrăguna și o predă celeia cu fața spre răsărit. Cu aceasta ritualul mătrăgunei se termină.*”⁵⁰

(6) „*În județul Turda, fetele care vor să fie chemate cel mai des la horă și așa să se mărite primele, se duc la miezul nopții îmbrățișate până la locul unde se află mătrăguna. Acolo se descaltă și se prostern[ează] de trei ori. Au adus fiecare câte un ban de argint pe care-l țin în gură, în așa fel ca el să atingă în același timp dinții și limba. Se apleacă*

⁴⁸ Simion Florea Marian, *Botanică românească*, ediție îngrijită, cuvânt înainte și note de Antoaneta Olteanu, București, Editura Paideia, 2000, p. 79.

⁴⁹ Valer Butură, *Cultul mătrăgunii în Munții Apuseni*, „Grădina mea”, an. II, Nr. 10–11, Cluj, 1936, p. 21 apud Cristian Istrătescu-Tărgoviște, *op. cit.*, p. 339–340.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 326–327.

apoi peste mătrăgună fără s-o atingă cu mâinile, și rup câteva frunze cu dinții pe banul de argint. Se întorc tot îmbrățișate, dansând mereu, păzindu-se să nu fie zărite sau să le surprindă zorile.”⁵¹

Prima procedură, culeasă de Valer Butură la Sălciua-de-Jos, în Munții Apuseni, nu pare a fi orientată spre o utilizare specifică a plantei. În cea de a doua, culesul pe joc sau pe măritat include gestul de a ține în gură banul de argint (așa cum se ține uneori apa neîncepută adusă de la râu), alături de ruperea cu dinții a frunzei de mătrăgună. Refuzul instrumentului (vas, cuțit etc.) pare a sugera faptul că în efortul de a-și obține „partea” (dragostea ursită), tânăra nu trebuie să se bizuie decât pe ea însăși. Nu e exclus ca nuditatea să se asocieze aceleiași teme.

Mircea Eliade⁵² a citat cazuri în care, în județul Turda, „fetele sau femeile tinere merg câte două, la miezul nopții, goale și despletite, îmbrățișate și sărutându-se tot drumul până la locul mătrăgunei. Odată ajunse, ele se culcă una peste alta și, cu mâna, smulg o frunză. Se întorc apoi, tot dansând și sărutându-se și lasă să se usuce frunza de mătrăgună până când o pot face praf. Se duc apoi la moară, fură cu mâna întoarsă făină, pe care o cern printr-o sită întoarsă. Cu această făină, frunza de mătrăgună și miere fac o pastă pe care o lasă să se acreească. Se pune apoi fie în țuică, fie în ceai, fie în cafea, fie într-o plăcintă pe care o oferă flăcăului pentru a-i trezi dragostea”.

Modul de folosire magică a mătrăgunei după ce a fost culeasă e mai puțin cunoscut. Un exemplu din Coșbuc citat de DLR⁵³ la articolul *Mătrăgună* evocă un gest pe care nu l-am găsit descris în literatura de specialitate: „Azi așterne-mi pe sub piept/ Flori de mătrăgună;/ Mamă, vreau să mă deștept/ mâne-n zori nebună”. Istrătescu-Târgoviște⁵⁴ dedică o secțiune specială replantării mătrăgunei (în pivniță sau în grădină) de către fetele (rămase) nemăritate, recurgând la datele oferite de S. Fl. Marian. Conform lui Marian, mătrăguna se răsădește cu grijă „tomnindu-i rădăcinile cu mâna ca nu cumva să se boțească sau să se rupă vreuna” în timp ce se recită o formulă conținând promisiuni de daruri (tămâie, pască etc.) în schimbul satisfacerii cererilor; după răsădire, fetele „netezesc locul pe lângă dânsa și apoi pun lângă ea o măsuță micuță, iară pe aceasta o pască, tămâie și un pahar cu vin, toate [...] sfințite, [...] și le tocnesc astfel ca nime să nu dea peste dânsule.”⁵⁵

⁵¹ Mircea Eliade, *De la Zamolxis la Gingis-Han*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980, p. 209.

⁵² *Ibidem*, p. 209, reluat de Constantin Istrătescu-Târgoviște, *op. cit.*, p. 334.

⁵³ *Dicționarul limbii române* (DLR), serie nouă, București, Editura Academiei, literele M–Ț, 1965–1995.

⁵⁴ Constantin Istrătescu-Târgoviște, *op. cit.*, p. 336–337.

⁵⁵ Simion Fl. Marian, *Vrăji, farmece, desfaceri*, București, 1893, apud Constantin Istrătescu-Târgoviște, *op. cit.*, p. 337.

